

Favqulodda **Vaziyatlar** tizimidagi qutqaruvchilarning kasbiy-psixologik tayyorgarligini oshirish **масалалари**

Umarova Feruza Hamidullaevna

Favqulodda Vaziyatlar Vazirligi Fuqaro Muhofazasi Instituti xodimi.

Anatatsiya

Har bir inson o`z yurtida tinch va xotirjam yashashi va doim davlatning himoyasida ekanligini **xis** qilishi kerak. Favqulodda vaziyatlar sodir bo`lganda qutqaruvchilardan jiddiy ma`suliyat va katta kuch talab etiladi. Ularning ish faoliyatlari davomida qutqaruvchilarning psixologik tayyorgarligi juda **muxim** omil. Ushbu maqola qutqaruvchilardagi psixologik tayyorgarlikni shakillantirish va oshirish haqida yoritilgan.

Kalit so`zlar: favqulodda vaziyatlar, qutqaruvchi, psixologik, **shok**, xavfli, qaltis vaziyat, vahima, qo`rquv, **stres**, suitsid.

Qutqaruvchi **degan** kasb - bu sharaflil va ma`suliyatli kasb. Inson o`z qobiliyatlarini to`g`ri va vijdonan baholay olishi bu katta jasorat. Men qahramon bo`laman. Men qutqaruvchi bo`laman deb, orzu qilish mumkin, lekin buning uchun inson avvalambor o`zida kuch va jasorat topa olishi, jismonan, aqlan va albatta psixologik tayyor bo`lishi zarur. Avvalambor har bir qutqaruvchi vatan oldidagi javobgarligini va burchini anglab olishga majbur. **Mutaxassislarni** kasbiy tayyorgarligini muhim bloki - bu psixologik tayyorgarlikdir. Bir tasavvur qilaylik, qutqaruvchi favqulodda vaziyat sodir bo`lgan joyga bordi va joydagi ayanchli ahvolni ko`rdi-yu, shok holatiga tushdi! Ho`sh, qani bizni qahramon? Kimdan yordam kutamiz? Bunday vaziyatda esa qutqaruvchi ishlayotgan jamoasiga zarar yetkazib, ishni orqaga ketishiga sababchi bo`lib qolishi mumkin. Chunki jamoasidagi hamkasbiga yordam kerak bo`lib turganini bilgan qutqaruvchi o`z hamkasbi bilan ovora bo`lib unga yordam berishga otlanadi va yordamga muxtoj insonlarni hayoti xavf ostida qolib, ayanchli oqibatlariga sabab bo`lishi mumkin. Qutqaruvchi esa o`z burchini to`la-to`kis ado etolmay qoladi. Misol qilib aytadigan bo`lsak statistik ma`lumotlarga qaraganda Avstraliyada har to`rt haftada bitta qutqaruvchilar, ichki ishlar xodimlari o`rtasida *suitsid* ya`ni o`z joniga qasd qilish kabi achinarli holatlar kuzatilar ekan. Bu esa qutqaruvchilarning va organ xodimlarining *stress* holatlari yuqori bo`lishidan dalolatdir. Chunki ularning kasbiy ish jarayonlari deyarli doim qaltis vaziyatlardan iborat. Ular doimiy ravishda qaltis, vahimali, qo`rqinchli holatlarda faoliyat yuritadilar. Bu esa ularning psixologik holatlarini yomonlashuviga olib keladi.

Bunday *qaltis*, *xavfli* vaziyatlarda uchraydigan emosional holat – *vahima*, *sarosima*, *qo`rquv* bo`lib, bunday holatga tushgan inson o`z boshqaruvini **yoqotib** qoyishi, javobgarlik

hissini unutishi, vijdon chaqirig'ini eshtmasligi **xatto-ki**, be'etiborlik darajasiga tushib qolishi ham mumkin. Bunday holatda organizmda quyidagi o'zgarishlar kuzatiladi:

- Yurak urishi tezlashadi;
- Qon bosimi ko'tariladi;
- Qonda qand (insulin) moddasi ko'payadi;
- Qon quyuglasha boshlaydi.
- Mushaklarda qon ko'payadi.

Quyidagi holatlarga tushib qolmaslik uchun esa har bir qutqaruvchi avvalambor jismoniy va albatta ruhiy chiniqishi kerak.

Sizning oldingizda "o'limga bo'lgan munosabat" degan o'lchov turibdi. Ushbu o'lchov bilan ishlash kasb-hunar uchun foydalidir. Men o'limdan juda qo'rqaman deb, o'ylasangiz unda siz tinch, bir me'yorda faoliyat yuritadigan kasb tanlaganingiz ma'qul. O'limga oddiy qarab, bu fiziologik holat, bunga **xamma** duch keladi va men **xam** deb qabul qilsangiz, xavfli va qaltis vaziyatlarda bu sizga qo'l keladi.

Ma'lum bir sport turini tanlab, muntazam shug'ullanish, tanani chiniqtiradi va adrenalini ishlab chiqarilishini normallashtiradi. Bu esa ma'lum bir qaltis vaziyatga duch kelganingizda *adrenalin* qonda xaddan tashqari kop ishlab chiqishini oldini oladi. Sizni stress va qaltis vaziyatlarga chidamli bo'lishingizga katta yordam beradi. Jismoniy mashg'ulotlar insonni jismoniy holatidan tashqari oziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Mushaklar chiniqib zarbalarga chidamli bo'ladi. Sport juda zarur!

Ruhiy barqarorlikni ta'minlash uchun nafas mashqlarini inson organizmiga foydasi juda katta. **Mutaxassislar** tomonidan beriladigan nafas mashqlarini bajaraish esa katta samara beradi. Bunga misol qilib yoga bilan shug'ullanuvchilarni ko'rishimiz mumkin. Ularning doim psixologik barqaror holatda bo'lishi nafas mashqlarining samarali natijasi hisoblanadi.

Og'ir ruhiy holatni boshidan kechirgan insonlar jismoniy va foydali ijtimoiy mehnat bilan shug'ullanganida, ruhiy holatlari tez yaxshilanadi. Buning uchun xodimga tezlik bilan bajariladigan topshiriqlar berish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ruhiy zo'riqish holatiga tushirish natijasida shok holatiga nisbatan psixologik barqarorlikni kuchaytirish mumkin. Misol uchun; xodimlarni vaqti vaqti bilan o'likxonaga (**mork**)ga olib borish, baxtsiz falokatlarda halok bo'lgan insonlarni ko'rsatish kabi usullar.

Ommaviy axborot vositalari bilan ham ishlash qutqaruvchilarni o'ziga ishonchini oshiradi. Ulardagi qahramonlik tuyg'usini rivojlantiradi. O'sib kelayotgan yosh avlodga ularga nisbatan hurmat va shu kasbga mehr uyg'otishi, kelajakda esa ulardan yetuk, kuchli va jasur kadrlar yetishib chiqishi ham hech gab emas. Buning uchun ko'chalarda psixologik ta'sirga ega bannerlarni o'rnatish, vatanparvarlik ruhini o'zida aks ettirgan video roliklar

yaratib uni aholiga taqdim etish. Bunday loyihalar jarayoniga psixologlarni jalb qilish kerak. Bu kabi namoyishlar qutqaruvchilar kayfiyatiga juda katta samarali ta'sir o'tkazadi.

Xodimlarning ruhiy holatini kuchaytirish uchun tizimli va doimiy amaliy va psixologik mashg'ulotlar va treninglar o'tkazish ayni muddao. Favqulodda vaziyatlardan kelgan xodimlar bilan suhbatlar o'tkazish, davra suhbatlari, vijdon azobi qiynayotgan qutqaruvchilarni dardlarini tinglagan holda ularga to'g'ri maslahatlar berish, tungi smenada ishlaydigan xodimlarga alohida ko'rsatmalar va tavsiyalar berib borish maqsadga muvofiq. Biz qutqaruvchilardagi **teyran fkirlashni**, doim tez va to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatlarini, mardlik, dovyuraklik va jasoratni yanada shakillanishida ozgina bo'lsa ham **xissa** qo'sha olsak, bu katta yutug'imiz bo'ladi. Bir kun kelib bu ishlarimiz qanchadan-qancha **insonlarni hayotini** va **falokatlarini** oldini olishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

<https://firefighter.vic.gov.au>, Психологическая помощь в кризисных ситуациях, “Экстремальная психология” для курсантов МЧС России.